

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**УЮШМАГАН ШАҲАР ПОПУЛЯЦИЯСИДА ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ: БИРЛАМЧИ
ТИББИЙ-САНИТАРИЯ ЁРДАМИ ШАРОИТИДАГИ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАДҚИҚОТ
Абдуҳамидова Д.Х.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Юрак ишемик касаллиги юрак-қон томир касалликлари орасида етакчи ўринни эгаллаб, аҳоли саломатлигига жиддий таҳдид солмоқда. Айниқса, ушбу касалликнинг уюшмаган шаҳар популяцияларида тарқалганлигини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Мазкур тадқиқот Самарқанд шаҳридаги оилавий поликлиника ҳудудида яшовчи уюшмаган шаҳар аҳолиси орасида юрак ишемик касаллигининг тарқалганлиги ва клиник хусусиятларини ўрганишга бағишланган. Тадқиқот кўндаланг эпидемиологик усулда олиб борилиб, клиник ва электрокардиографик маълумотлар асосида таҳлил қилинди. Натижалар юрак ишемик касаллиги аҳамиятли даражада тарқалганлигини ва касалликнинг ёш ҳамда жинсга боғлиқ хусусиятларга эга эканлигини кўрсатди. Олинган маълумотлар бирламчи тиббий-санитария ёрдами даражасида профилактика ва эрта аниқлаш чора-тадбирларини кучайтириш зарурлигини асослайди.

Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, эпидемиология, уюшмаган популяция, хавф омиллари, электрокардиография, профилактика.

**ISCHEMIC HEART DISEASE IN AN UNORGANIZED URBAN POPULATION: AN
EPIDEMIOLOGICAL STUDY IN PRIMARY HEALTH CARE SETTINGS**

Abdukhamidova D.Kh.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Ischemic heart disease remains one of the major challenges in modern cardiology and poses a significant public health burden. Studying its epidemiological characteristics in unorganized urban populations is of particular importance. This study focuses on the assessment of ischemic heart disease prevalence and its clinical features among an unorganized urban population in Samarkand. The research was conducted using clinical, epidemiological, and electrocardiographic methods. The findings indicate a substantial prevalence of ischemic heart disease, along with distinct age- and gender-related patterns. The results highlight the importance of strengthening preventive strategies and early detection programs for cardiovascular diseases at the primary healthcare level.

Keywords: ischemic heart disease, epidemiology, unorganized population, risk factors, electrocardiography, prevention.

**ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА В НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ГОРОДСКОЙ
ПОПУЛЯЦИИ: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ**

Абдуҳамидова Д.Х.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Ишемическая болезнь сердца является одной из ведущих проблем современной кардиологии и представляет значимую угрозу общественному здоровью. Особый интерес представляет изучение эпидемиологических особенностей данного заболевания в неорганизованных городских популяциях. Настоящее исследование посвящено анализу распространенности ишемической болезни сердца и ее клинических проявлений среди неорганизованного городского населения Самарканда. Исследование проведено с использованием клинико-эпидемиологических и электрокардиографических методов. Полученные результаты свидетельствуют о существенной распространенности ишемической болезни сердца, а также о наличии возрастных и гендерных особенностей течения заболевания. Данные исследования подтверждают необходимость усиления профилактических мероприятий и программ раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, эпидемиология, неорганизованная популяция, факторы риска, электрокардиография, профилактика.

e-mail dilisha1973@mail.ru

Кириш. Юрак ишемик касаллиги (ЮИК) юрак-қон томир касалликларини ташхислаш, даволаш ва профилактика қилиш соҳасида эришилган сезиларли ютуқларга қарамасдан, бутун дунёда аҳоли ўртасида касалланиш, ногиронлик ва ўлимнинг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. ЮИКнинг кенг тарқалганлиги, унинг сурункали прогрессив кечиши ва оғир асоратларнинг тез-тез ривожланиши меҳнат қобилиятининг барвақт йўқолиши, беморлар ҳаёт сифати пасайиши ва соғлиқни сақлаш тизими харажатларининг ортиши билан боғлиқ катта ижтимоий-иқтисодий йўқотишларга олиб келмоқда.

Шу муносабат билан турли популяцияларда юрак ишемик касаллигининг тарқалганлиги ва унинг клиник шаклларини ўрганиш, шунингдек касаллик ривожланишига олиб келувчи хавф омилларини таҳлил қилиш алоҳида аҳамият касб этади. Олинган маълумотлар юрак-қон томир касалликлари билан касалланиш ва ўлим кўрсаткичларини камайтиришга қаратилган бирламчи ва иккиламчи профилактика дастурларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Профилактик аҳамият билан бир қаторда, муайян ҳудудларда ўтказиладиган эпидемиологик тадқиқотлар аҳолининг соғлиқ ҳолатига оид асосий кўрсаткичлар динамикасини баҳолаш, юрак-қон томир касалликларининг ҳудудий хусусиятларини аниқлаш, шунингдек бирламчи тиббий-санитария ёрдами босқичида уларнинг аниқланиш ва назорат қилиниши даражасини белгилаш имконини беради. Ижтимоий-иқтисодий ва хулқ-атвор омилларининг таъсири айниқса яққол намоён бўладиган **уюлмаган шаҳар популяцияларида** олиб бориладиган тадқиқотлар алоҳида қизиқиш уйғотади ва комплекс профилактик ёндашувни талаб қилади.

Тадқиқот мақсади. Самарқанд шаҳридаги 3-сонли оилавий поликлиника ҳудудида яшовчи уюлмаган шаҳар популяциясида юрак ишемик касаллигининг тарқалганлиги ва унинг хавф омилларини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга Самарқанд шаҳридаги 3-сонли оилавий поликлиника хизмат кўрсатиш ҳудудида доимий яшовчи, ёши 45 дан 64 гача бўлган эркаклар ва аёллар киритилди. Текширув бирламчи соғлиқни сақлаш тизими шароитида қўндаланг эпидемиологик тадқиқот доирасида амалга оширилди. Жами 350 нафар шахс текширилди, шундан 163 нафари эркаклар ва 187 нафари аёллардан иборат бўлди.

Танланма аҳолини шакллантириш аҳолини рўйхатга олиш маълумотлари асосида, жинс ва ёш бўйича репрезентативлик тамойилларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилди. Текширувга таклиф этиш икки марта ёзма хабарнома юбориш орқали амалга оширилиб, кейинчалик иштирокчилар билан шахсий алоқа ўрнатилди. Барча текширилган шахслар тадқиқотда иштирок этиш учун ахборотланган розилик бердилар.

Текширув дастури анамнестик маълумотларни йиғиш, юрак-қон томир касалликлари хавф омилларини баҳолаш, клиник кўрик, артериал қон босимини ўлчаш, антропометрик ўлчовлар, шунингдек тинч ҳолатда электрокардиограмма (ЭКГ) ёзишни ўз ичига олди. Юрак ишемик касаллиги ва унинг клиник шакллари ташхислаш анамнез, клиник текширув ва электрокардиографик ўзгаришлар асосида амалга оширилди. Электрокардиограммалар Миннесота коди асосида талқин қилинди, бу эса миокард ишемиясининг клиник намоён бўлган ҳамда оғриқсиз шакллари аниқлаш имконини берди. Текширув усуллари стандартлаштирилган бўлиб, натижаларни баҳолаш мезонлари бирхиллаштирилган ва оилавий шифокорлар амалиёти учун тавсия этилган.

Олинган маълумотларга статистик ишлов бериш нисбий кўрсаткичларни (фоизлар) ҳисоблаш орқали тасвирий статистика усуллари ёрдамида амалга оширилди.

Натижалар. Ўтказилган тадқиқот давомида юрак ишемик касаллиги текширилган шахсларнинг 9,6 фоизиди (34 нафар) аниқланди, бу ноорганизациялашган шаҳар популяциясида ушбу патологиянинг сезиларли даражада тарқалганлигидан далолат беради. ЮИК тузилмасини таҳлил қилиш касалликнинг турли клиник шакллари мавжудлигини кўрсатди.

1-жадвал

Текширилган шахслар орасида юрак ишемик касаллиги ва унинг клиник шакллари тарқалганлиги

Кўрсаткич	Жами (n=350)	Эркаклар (n=163)	Аёллар (n=187)
ЮИК, жами	34 (9,7%)	16 (9,8%)	18 (9,6%)
Миокард инфаркти	7 (2,0%)	4 (2,5%)	3 (1,6%)
Юрак етишмовчилиги	14 (4,0%)	7 (4,3%)	7 (3,7%)
Миокарднинг оғриқсиз ишемияси	12 (3,4%)	6 (3,7%)	6 (3,2%)

1-жадвалда келтирилган маълумотларни таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, текширилган шахслар орасида юрак ишемик касаллигининг умумий тарқалганлиги 9,7% ни (34 нафар) ташкил этди. Бунда эркаклар ва аёллар ўртасида ЮИК тарқалганлиги кўрсаткичлари деярли бир хил бўлиб, мос равишда 9,8% ва 9,6% ни ташкил қилди, бу эса ўрганилаётган популяцияда касаллик умумий частотасида яққол гендер фарқлар мавжуд эмаслигидан далолат беради.

ЮИКнинг клиник шакллари тузилмасида миокард инфаркти текширилганларнинг 2,0% ида аниқланди. Ўтказилган миокард инфаркти частотаси эркаклар орасида (2,5%) аёлларга (1,6%) нисбатан бир оз юқорирок бўлиб, бу меҳнат ёшидаги эркакларда ўткир коронар ҳолатлар тез-тез учрашига хос бўлган маълум тенденцияни акс эттиради.

Юрак етишмовчилиги текширилган шахсларнинг 4,0% ида ташхисланди. ЮИКнинг ушбу асорати эркаклар орасида (4,3%) аёлларга (3,7%) нисбатан бироз кўпроқ учради, бу юрак ишемик касаллигининг эркакларда нисбатан оғир кечиши ва хавф омилларининг кенгрок тарқалганлиги билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Миокарднинг оғриқсиз ишемияси текширилганларнинг 3,4% ида аниқланди ва эркаклар (3,7%) ҳамда аёллар (3,2%) орасида деярли ўхшаш кўрсаткичларга эга бўлди. Оғриқсиз ишемия шакллари тарқалганлигида жинсга боғлиқ сезиларли фарқларнинг йўқлиги, жинсидан қатъи назар, фаол электрокардиографик скрининг ўтказиш муҳимлигини таъкидлайди, чунки ушбу касаллик шакли кўпинча симптомларсиз кечади ва мақсадли текширувсиз аниқланмасдан қолиши мумкин.

Умуман олганда, олинган натижалар уюшмаган шаҳар популяциясида юрак ишемик касаллиги ва унинг клиник шакллари салмоқли даражада тарқалганлигини, шунингдек касалликни эрта аниқлаш ва профилактика қилишда эркаклар ва аёллар учун комплекс ёндашув зарурлигини кўрсатади.

2-жадвал

Юрак ишемик касаллигининг ёш ва жинсга боғлиқ тарқалганлиги

Ёш гуруҳи	ЮИК ҳолатлари сони	ЮИКнинг барча ҳолатларидаги улуши, %	Эркаклар 16 (9,8%)	Аёллар 18 (9,6%)
45–54 ёш	8	23,5	6	2
55–64 ёш	26	76,5	10	16

Жадвалда келтирилган юрак ишемик касаллиги ҳолатларининг ёшга боғлиқ тақсимланиши ЮИКнинг умумий ва жинсий тузилмасига оид маълумотларни (2-жадвал) тўлдириб, касаллик тарқалганлигига ёш ва жинс омилларининг таъсирини янада батафсил баҳолаш имконини беради.

Аниқланишича, ЮИК ҳолатларининг аксарият қисми 55–64 ёш гуруҳига тўғри келиб, ушбу ёш оралиғида барча аниқланган ҳолатларнинг 76,5% и (26 нафар) қайд этилган. 45–54 ёш гуруҳида эса юрак ишемик касаллиги анча кам учраб, текширилганларнинг 23,5% ида (8 нафар) аниқланган. Шу тариқа, ёш ошиши билан ЮИК тарқалганлигининг сезиларли даражада ортиши кузатилиб, бу ёш омилнинг юрак ишемик касаллиги ривожланишида етакчи аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди.

Ёш гуруҳлари кесимида жинсий тақсимотни таҳлил қилишда маълум хусусиятлар аниқланди. 45–54 ёш гуруҳида ЮИК ҳолатларининг кўпчилиги эркаклар ҳиссасига тўғри келди (6 ҳолат), аёлларда эса ушбу ёш тоифасида касаллик анча кам аниқланди (2 ҳолат). Бу ҳолат 1-жадвал маълумотларига мос келиб, унда эркакларда миокард инфаркти частотаси бироз юқорирок эканлиги қайд этилган.

Шу билан бирга, 55–64 ёш гуруҳида ЮИК ҳолатлари аёллар орасида кўпроқ кузатилди — 16 ҳолат, эркакларда эса 10 ҳолат қайд этилди. Катта ёш гуруҳида аёллар орасида ЮИК улушининг ортиши ёшга боғлиқ гормонал ўзгаришлар, эстрогенларнинг кардиопротектив таъсирининг камайиши, шунингдек юрак-қон томир касалликларининг аёлларда нисбатан кечроқ аниқланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Шундай қилиб, ҳар икки жадвал маълумотларини умумлаштирган ҳолда шуни таъкидлаш мумкинки, эркаклар ва аёллар орасида ЮИКнинг умумий тарқалганлиги ўхшаш бўлса-да, касалликнинг ёш тузилмаси яққол жинсий хусусиятларга эга: ЮИКнинг эрта аниқланиши кўпроқ эркакларга хос бўлиб, катта ёш гуруҳларида эса аёллар орасида касаллик частотасининг ошиши кузатилади. Ушбу натижалар текширилаётган шахсларнинг ёши ва жинсини ҳисобга олган ҳолда юрак ишемик касаллигини эрта аниқлаш ва профилактика қилишда дифференциал ёндашув зарурлигини кўрсатади.

Муҳокама. Ўтказилган тадқиқот давомида олинган маълумотлар Самарқанд шаҳрининг уюшмаган шаҳар популяциясида 45–54 ёш гуруҳида юрак ишемик касаллигининг кенг тарқалганлигини

кўрсатди. ЮИКнинг умумий частотаси 9,7% ни ташкил этиб, бу кўрсаткич бошқа ҳудудларда ўтказилган эпидемиологик тадқиқотлар натижалари билан қиёсланади ва мазкур патологиянинг соғлиқни сақлаш тизими учун долзарблигини яна бир бор тасдиқлайди.

Юрак ишемик касаллиги тузилмасини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, касалликнинг клиник жиҳатдан яққол намоён бўлган шакллари билан бир қаторда, миокард ишемиясининг оғриқсиз шакллари ҳам салмоқли улушни ташкил этади. Текширилганларнинг 3,4% ида оғриқсиз ишемия аниқланиши электрокардиографиядан фойдаланган ҳолда фаол скрининг ўтказишнинг муҳимлигини таъкидлайди, чунки ЮИКнинг ушбу шакли кўп ҳолларда аниқ клиник белгилари бўлмасдан кечади ва кўпинча ташхисланмасдан қолади ҳамда ноқулай юрак-қон томир ҳодисалари ривожланиш хавфи билан боғлиқдир.

ЮИК тарқалганлигини жинс бўйича таққослаб таҳлил қилиш натижасида эркаклар ва аёллар орасида касалликнинг умумий частотаси деярли бир хил эканлиги аниқланди. Шу билан бирга, касалликнинг ёш тузилмасида муайян фарқлар қайд этилди: эркакларда ЮИК кўпроқ нисбатан ёш даврда (45–54 ёш) ташхисланган бўлса, аёллар орасида касаллик ҳолатлари асосан 55–64 ёш гуруҳида кўпроқ учради. Ушбу ҳолат аёлларда постменопаузал даврда жинсий гормонларнинг кардиопротектив таъсири пасайиши каби биологик омиллар, шунингдек тиббий ёрдамга мурожаат қилиш ва ташхис қўйиш хусусиятлари билан изоҳланиши мумкин.

Тадқиқотда аниқланган ЮИК тарқалганлигининг ёшга боғлиқ яққол ўсиши хавф омилларининг йиғилиб бориши ва атеросклеротик жараённинг ёш ўтиши билан прогрессия қилиб боришини тасдиқлайди. Ҳар бир кейинги ўн йилликда ЮИК ҳолатлари сонининг деярли икки баравар ошиши юрак ишемик касаллигининг патогенези ҳақидаги умумқабул қилинган тасаввурларга мос келади.

Олинган натижалар уюшмаган популяцияларда эпидемиологик тадқиқотлар ўтказишнинг алоҳида аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади, чунки аҳолининг ушбу қатлами кўп ҳолларда тизимли тиббий кузатувдан четда қолади. ЮИК тарқалганлигининг аниқланган хусусиятлари бирламчи тиббий-санитария ёрдами даражасида профилактик тадбирларни кучайтириш, юрак-қон томир касалликларини эрта аниқлаш дастурларини жорий этиш ҳамда аҳолининг ёш ва жинсий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда хавф омилларини модификация қилиш зарурлигини асослаб беради.

Хулоса:

1. Самарқанд шаҳрининг уюшмаган шаҳар популяциясида 45–64 ёш гуруҳида юрак ишемик касаллиги етарлича юқори частотада аниқланиб, текширилганларнинг 9,7% ини ташкил этди, бу эса мазкур муаммонинг ҳудудий соғлиқни сақлаш тизими учун долзарблигини тасдиқлайди.

2. Юрак ишемик касаллиги тузилмасида клиник жиҳатдан намоён бўлган шакллар билан бир қаторда миокарднинг оғриқсиз ишемияси салмоқли улушни (3,4%) ташкил этиб, касалликнинг яширин шакллари эрта аниқлаш учун фаол электрокардиографик скрининг ўтказиш зарурлигини кўрсатади.

3. Эркаклар ва аёллар орасида юрак ишемик касаллигининг умумий тарқалганлиги деярли бир хил бўлса-да, касаллик кечишининг ёш-жинсга боғлиқ хусусиятлари аниқланди: эркакларда ЮИК кўпроқ 45–54 ёш даврида ташхисланса, аёлларда касаллик ҳолатлари асосан 55–64 ёш гуруҳида устунлик қилди.

4. Юрак ишемик касаллигининг тарқалганлиги ёш билан тўғридан-тўғри боғлиқ эканлиги аниқланиб, ҳар бир кейинги ўн йилликда касаллик ҳолатлари сони деярли икки баравар ошиши атеросклеротик жараённинг прогрессияси ва хавф омилларининг йиғилиб боришини акс эттиради.

5. Олинган натижалар бирламчи тиббий-санитария ёрдами даражасида профилактик чора-тадбирларни кучайтириш, юрак ишемик касаллигини эрта аниқлаш дастурларини жорий этиш ҳамда аҳолининг ёши ва жинсий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда хавф омилларини модификация қилиш зарурлигини кўрсатади.

6. Уюшмаган популяцияларда эпидемиологик тадқиқотлар ўтказиш юрак-қон томир касалликларининг ҳақиқий тарқалганлигини баҳолаш, шунингдек ҳудудий профилактика ва диспансер кузатув дастурларини илмий жиҳатдан асослашда муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs): Fact sheet. Geneva: WHO; 2023.
2. European Society of Cardiology (ESC). 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. European Heart Journal. 2020;41(3):407–477.
3. Timmis A., et al. ESC Atlas of Cardiology: cardiovascular disease statistics 2019. European Heart Journal. 2020;41(1):12–85.

4. Rose G., Blackburn H. Cardiovascular survey methods. 2nd ed. Geneva: WHO; 1982.
5. Prineas R.J., Crow R.S., Zhang Z.M. The Minnesota Code Manual of Electrocardiographic Findings. 2nd ed. London: Springer; 2010.
6. Дедов И.И., Шестакова М.В. Сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет: эпидемиология и профилактика. Терапевтический архив. 2019;91(10):4–10.
7. Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я. Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации и факторы риска. Кардиология. 2018;58(9):5–12.
8. Бойцов С.А., и др. Распространенность ишемической болезни сердца и факторов риска в неорганизованной популяции. Профилактическая медицина. 2017;20(4):3–10.
9. Ребров А.П., Фурсов А.Н. Безболевая ишемия миокарда: клиническое значение и диагностика. Кардиология. 2016;56(6):64–70.
10. Гафаров В.В., Громова Е.А. Гендерные различия в распространенности и прогнозе ишемической болезни сердца. Сибирский медицинский журнал. 2018;33(2):20–26.
11. Mendis S., Puska P., Norrving B. Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control. Geneva: WHO; 2011.
12. Benjamin E.J., et al. Heart Disease and Stroke Statistics—2023 Update. Circulation. 2023;147:e93–e621.
13. Yusuf S., et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study). Lancet. 2004;364:937–952.
14. Абдуллаев А.А., Юлдашев Б.Б. Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в Республике Узбекистан. Вестник Самаркандского государственного медицинского университета. 2020;3:45–50.
15. Абдухамидова Д.Х., Халимов Ю.Х. Эпидемиологические аспекты ишемической болезни сердца в условиях первичного звена здравоохранения. Медицина и инновации. 2022;2:28–34.
16. Рахимова Х.М., Хакимова Л. Р., Аблакулова М. Х., Абдухамидова Д. Х. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи // Достижения науки и образования. 2019. №10 (51).

Иктибос учун: Абдухамидова Д.Х. Уюшмаган шаҳар популяциясида юрак ишемик касаллиги: бирламчи тиббий-санитария ёрдами шароитидаги эпидемиологик тадқиқот // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 1(21). – Б. 268–272. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18298402>